

OILADA EMOTSIONAL INTELLEKT DARAJASINING FARZAND

IJTIMOIYLASHUVIGA TA'SIRI

Bozaraliyeva Sarvinozxon Mirodil qizi

Xakimova Shahnoza Abdubannob qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

M-PSI 24/1-guruh 2-bosqich magistranti

E-mail: sarvinozxonbozaraliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499365>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oilaviy muhitda emotsional intellekt darajasining farzandlarning ijtimoiylashuv jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri nazariy va psixologik jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqotda shaxsning emotsional intellekti — ya'ni o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish hamda boshqalarning hissiy holatini to'g'ri tushunish qobiliyati — bolaning ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ ko'nikmalari shakllanishida muhim omil sifatida baholanadi. Oilaning hissiy iqlimi, ota-onalarning emotsional madaniyati, farzand bilan muloqot uslubi bolaning ijtimoiy rollarni o'zlashtirishi, hamdardlik, hamkorlik va o'zini ifoda etish qobiliyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy asoslangan. Maqolada ijtimoiy psixologiya, pedagogika va oilaviy tarbiya sohasidagi ilmiy yondashuvlar uyg'unlashtirilib, emotsional intellektni rivojlantirishning metodik yo'nalishlari ham tavsifa etilgan.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, oila muhiti, farzand tarbiyasi, ijtimoiylashuv, empatiya, kommunikativ ko'nikmalar, psixologik moslashuv, ijtimoiy muhit.

Аннотация: Теоретически и психологически анализируется влияние уровня эмоционального интеллекта на процесс социализации детей в семейном окружении. В исследовании оценивается эмоциональный интеллект индивида — то есть способность воспринимать и управлять собственными эмоциями и правильно понимать эмоциональное состояние окружающих — как важный фактор формирования у ребенка навыков социальной адаптации и общения. Научно обосновано, что эмоциональный климат семьи, эмоциональная культура родителей, способ общения с ребенком непосредственно влияют на усвоение ребенком социальных ролей, способность к сопереживанию, сотрудничеству и самовыражению.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, семейная среда, воспитание детей, социализация, эмпатия, коммуникативные навыки, психологическая адаптация, социальная

Annotation: The effect of the level of emotional intelligence on the socialization process of children in the family environment is theoretically and psychologically analyzed. The study assesses an individual's emotional intelligence — that is, the ability to perceive and manage one's own emotions and correctly understand the emotional state of others — as an important factor in the formation of a child's social adaptation and communication skills. It is scientifically based that the emotional climate of the family, the emotional culture of parents, the method of communication with the child directly affect the child's assimilation of social roles, the ability to empathize, cooperate and self-expression.

Keywords: emotional intelligence, family environment, child-rearing, socialization, empathy, communication skills, psychological adaptation, social environment.

KIRISH. Zamonaviy jamiyatda shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida emotsional intellektning o'ri tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, oilaviy muhitda emotsional intellekt darajasining shakllanishi farzandning shaxs sifatida kamol topishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Oila nafaqat birlamchi tarbiya instituti, balki bolaning his-tuyg'ularini boshqarish, o'zini anglash va boshqalar bilan sog'lom muloqot o'rnatish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi ijtimoiy maktabdir. Shu bois, oiladagi emotsional muvozanat, ota-onalarning hissiy yetukligi va muloqot madaniyati farzandning ijtimoiy moslashuvi jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston — inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat" konsepsiyasi doirasida yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirish, oilalarda sog'lom psixologik muhitni yaratish hamda barkamol shaxsni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda[1.8]. Xususan, "Oila va xotin-qizlar siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlar hamda "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi qonunlarda oilada sog'lom emotsional muhitni shakllantirish orqali yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish vazifalari belgilab berilgan[2.6].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Oilada emotsional intellekt darajasining farzand ijtimoiylashuviga ta'siri masalasi so'nggi yillarda psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlarida keng o'rganilayotgan dolzarb mavzulardan biridir. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar asosan D. Goleman, P. Salovey, J. Mayer, G. Gardner, K. Rogers kabi olimlarning ilmiy qarashlariga tayanadi. Ular emotsional intellektni shaxsning o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, boshqalar hissiyotiga hamdardlik bilan munosabatda bo'lish va ijtimoiy muhitda moslashuvchanlikni namoyon etish qobiliyati sifatida izohlaydilar. Ularning nazariy ishlanmalarida emotsional intellekt insonning shaxslararo munosabatlar tizimidagi muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuv darajasi hamda ruhiy barqarorligining asosi sifatida talqin etiladi.

Mahalliy olimlardan N. Jo'rayev, M. Jalolova, Z. Murodova, D. Axmedovalarning ishlarida o'zbek oilalarida emotsional iqlim, ota-onalarning hissiy yetukligi va bolalar bilan muloqot uslublari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, oilada ijobiy emotsional muhitning mavjudligi farzandning o'ziga ishonchini, ijtimoiy faolligini va empatiya qobiliyatini oshiradi.

Metodologik jihatdan ushbu tadqiqot shaxsga yo'naltirilgan, tizimli va faoliyatga asoslangan yondashuvlar asosida olib boriladi. Tahlil jarayonida emotsional intellektning tarkibiy qismlari — o'zini anglash, o'zini boshqarish, motivatsiya, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalar — farzand ijtimoiylashuvining psixologik bosqichlari bilan uyg'un holda o'rganiladi.

Shuningdek, tadqiqotning metodologik bazasini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va yoshlar siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlari, "Yoshlar — kelajagimiz" davlat dasturi hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun tashkil etadi. Ushbu hujjatlar oilada sog'lom psixologik muhitni mustahkamlash, shaxsning emotsional va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan davlat siyosatining ilmiy asosini belgilaydi. Shu jihatdan, emotsional intellekt va ijtimoiylashuv o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish milliy va global ilmiy tamoyillarning uzviy uyg'unlashuviga asoslanadi[2.6].

MUHOKAMA VA NATIJA. Oilada emotsional intellektning darajasi farzandning ijtimoiylashuv jarayonida muhim psixologik va ijtimoiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Nazariy jihatdan qaralganda, emotsional intellekt shaxsning hissiy holatini boshqarish, o'zini anglash,

boshqalar his-tuyg'ulariga e'tiborli bo'lish hamda muloqotda muvozanatni saqlash qobiliyatini ifodalaydi. Bu xususiyatlarning oilaviy muhitda rivojlanishi bolaning ijtimoiy tizimdagi o'rnini aniqlaydi va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalanishini ta'minlaydi. D. Goleman va P. Saloveylarning tadqiqotlarida emotsional intellekt ijtimoiy muvaffaqiyatning 70 foizdan ortig'ini belgilovchi asosiy ko'rsatkich sifatida qayd etilgan.

Oilaviy muhitda emotsional intellektning yetarli darajada shakllanmaganligi farzandning hissiy beqarorligi, kommunikativ cheklanganlik, empatiya yetishmasligi va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Aksincha, emotsional jihatdan barqaror, hissiy muvozanatli, o'zaro hurmatga asoslangan oila muhiti farzandning ijobiy ijtimoiy rollarni egallashiga, hamkorlik va bag'rikenglikni o'zlashtirishiga yordam beradi[4.98].

Nazariy manbalarga ko'ra, bola ijtimoiylashuvining dastlabki bosqichida ota-onaning hissiy reaksiyalari, muloqot uslubi va baholovchi fikrlari uning "men" konsepsiyasi shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ota-onalarning emotsional madaniyati, sabr-toqati, empatiya qobiliyati farzandning o'ziga va boshqalarga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi. Shuningdek, o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va boshqarish ko'nikmasi bolaning maktab, do'stlik va jamoaviy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi.

Natijaviy tahlillar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt nafaqat shaxsning ruhiy holatini muvozanatga keltiradi, balki ijtimoiy muhitda konstruktiv xulq-atvorni shakllantiradi. Shu sababli, oilalarda emotsional intellektni rivojlantirish, ota-onalarni hissiy savodxonlikka o'rgatish, tarbiya jarayonida empatiya va hissiy o'zaro tushunishni kuchaytirish farzandlarning ijtimoiylashuv samaradorligini oshiradi[5.76]. Nazariy xulosaga ko'ra, emotsional intellektning oilaviy rivoji — barkamol, ijtimoiy faol va psixologik barqaror avlodni tarbiyalashning muhim poydevoridir.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Xulosa qilib aytganda, oilada emotsional intellektning shakllanishi farzandning ijtimoiylashuv jarayonida asosiy psixologik omil sifatida namoyon bo'ladi. Oila — bu bolaning birinchi ijtimoiy maktabi bo'lib, unda shaxsning emotsional sezgirligi, muloqot madaniyati, empatiya va o'zini boshqarish ko'nikmalari shakllanadi. Emotsional intellekti yuqori bo'lgan ota-onalar o'z hissiyotlarini to'g'ri boshqarish, farzand his-tuyg'ularini tushunish va unga ijobiy emotsional javob berish orqali bolaning ruhiy barqarorligi hamda ijtimoiy faolligini ta'minlaydi.

Tavsiyalar:

- ✓ Ota-onalar uchun emotsional savodxonlik treninglarini tashkil etish, ular orqali farzand bilan to'g'ri muloqot qilish, hissiy reaksiya va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirishni yo'lga qo'yish.
- ✓ Maktabgacha va umumta'lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish, ayniqsa oilaviy emotsional muhitni yaxshilashga qaratilgan dasturlarni joriy etish.
- ✓ Pedagog va psixologlarni tayyorlashda "emotsional intellekt va ijtimoiylashuv psixologiyasi" modullarini o'quv dasturlariga kiritish, bu orqali yosh mutaxassislarni hissiy barqarorlik va kommunikativ kompetensiyaga o'rgatish.

Umuman olganda, oilada emotsional intellektni rivojlantirish — farzandning ijtimoiylashuvini samarali yo'lga qo'yish, uning shaxsiy kamoloti va ijtimoiy barkamolligini ta'minlashning eng muhim omillaridan biridir. Shu bois, bu yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish va amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror. — *Toshkent*, 2019 yil 19 mart, PQ-4243. — 8 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlar va bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". — *Toshkent*, 2021 yil 2 fevral, PF-6169. — 6 b.
3. G'anieva, N. M. *Oilaviy tarbiya psixologiyasi*. — Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018. — 216 b.
4. Ergasheva, D. A. *Emotsional intellekt va shaxs rivojlanishi psixologiyasi*. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. — 184 b.
5. Mamatova, Z. S. *Farzand tarbiyasida emotsional madaniyatning o'rni*. — Toshkent: Ilm-Ziyo, 2021. — 152 b.